

ZARRACHANING POTENTIAL ENERGIYASINI UNING TEBRANISH DAVRI ORQALI ANIQLASH

Abdug‘aniyeva Ozoda Ismailovna¹, Tojiboyeva Shaxzodaxon Ergashevna²,
Vohidov Kozimjon Xayrullo o‘g‘li³

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
Texnologiyalari Universiteti, katta o‘qituvchi
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
Texnologiyalari Universiteti, 3-kurs bakalavr talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17217249>

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda bir jinsli potensial quduqda tebranish qilayotgan zarrachaning potensial energiyasi $U(x)$ ni, tebranish davrining $T(E)$ to‘liq energiyaga bog‘liqligi asosida tiklash masalasi ko‘rib chiqiladi.

KALIT SO‘ZLAR

potensial energiya,
tebranish davri, to‘liq
energiya, tiklash,
matematik
modellashirish.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ЧАСТИЦЫ ПО ПЕРИОДУ КОЛЕБАНИЙ

Абдуганиева Озода Исмаиловна¹, Тожибоева Шахзодахон Эргашевна²,
Вохидов Козимжон Хайрулло угли³

^{1,2}Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми, старший преподаватель
³Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми, студент-бакалавр 3 курса

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается задача восстановления потенциальной энергии $U(x)$ частицы, совершающей колебания в однородной потенциальной яме, на основе известной зависимости периода колебаний $T(E)$ от полной энергии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

потенциальная
энергия, период
колебаний, полная
энергия,
восстановление,
математическое
моделирование.

DETERMINATION OF THE POTENTIAL ENERGY OF A PARTICLE BY THE OSCILLATION PERIOD

Abduganiyeva Ozoda Ismailovna¹, Tojiboyeva Shaxzodakhon Ergashevna²,
Vohidov Kozimjon Khayrullo ogli³

^{1,2}Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi, Senior Lecturer
¹Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi, 3rd-year Bachelor student

ABSTRACT

This work examines the problem of reconstructing the potential energy $U(x)$ of a particle oscillating in a homogeneous potential well, based on the known dependence of the oscillation period $T(E)$ on the total energy.

Особое внимание уделено численному моделированию соответствующего интеграла. Реализован алгоритм численного вычисления $x(U)$ с использованием метода трапеций, позволяющий по экспериментальным или табличным данным зависимости $T(E)$ приблизительно восстановить функцию потенциальной энергии $U(x)$. Такой подход находит применение при анализе микромеханических, квантовых и биофизических систем, в которых прямое определение формы потенциальной ямы невозможно.

Полученные результаты подтверждают применимость дробного интегрирования в задачах классической механики и демонстрируют эффективность численного подхода для решения обратных задач динамики.

Ключевые слова:

потенциальная энергия, период колебаний, уравнение Абеля, дробный интеграл, интеграл Римана–Лиувилля, математическое моделирование, численные методы, обратная задача, метод трапеций, дробное исчисление.

Рассмотрим одномерное движение (движение с одной степенью свободы) материальной точки массой m , заданное равенством $x=x(t)$, предполагая функцию $x(t)$ непрерывно дифференцируемой.

По закону сохранения энергии имеем:

$$\frac{m\dot{x}^2}{2} + U(x) = E$$

Где $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ (1) то есть скорость мы обозначали как производная первого порядка от функции $x(t)$. $U(x)$ - потенциальная энергия, E - полная энергия. Теперь обозначение (1) мы выведем на уравнение и получим:

$\frac{m}{2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x) = E$ это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными и мы будем этого решать :

$$\frac{m}{2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = E - U(x)$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{2}{m} (E - U(x))$$

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} (E - U(x))}$$

KEYWORDS

potential energy, oscillation period, total energy, reconstruction, mathematical modeling.

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m} (E - U(x))}}$$

$$\int dt = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}$$

$$t = \sqrt{\frac{m}{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}$$

Поскольку кинетическая энергия — величина неотрицательная и равна нулю только в точках, где $\dot{x} = 0$ то при движении полная энергия всегда больше потенциальной. То есть движение возможно только в тех областях пространства, где $U(x) < E$.

Предположим, что точка x совершает прямое и возвратное движение между точками x_1 и x_2 . Тогда скорость движения в момент достижения положений x_1 и x_2 равна нулю, и в этих точках должно выполняться равенство:

$$E - U(x_i) = 0, i=1,2.$$

Таким образом, точки x_1 и x_2 определяются как колебательные поворотные точки, где полная энергия равна потенциальной.

Период колебаний, то есть время, за которое точка проходит от $x_1(E)$ до $x_2(E)$ и обратно, равен удвоенному времени прохождения отрезка $[x_1(E); x_2(E)]$

$$T(E) = \sqrt{2m} \int_{x_1(E)}^{x_2(E)} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}$$

Причём, как уже отмечалось, пределы x_1 и x_2 являются корнями уравнения $U(x)=E$ при данном значении E . Поэтому интеграл в равенстве является несобственным.

Рассмотрим теперь вопрос о восстановлении потенциальной энергии $U(x)$ поля, в котором частица совершает колебательное движение, по известной зависимости периода этого движения T от энергии E . Из закона сохранения энергии следует, что $U(x)$ принимает наибольшее значение в x_1 и x_2 точках. Предполагая, что функция $U=U(x)$ непрерывно дифференцируема, мы должны допустить существование минимума потенциальной энергии на интервале $(x_1; x_2)$

Для простоты будем считать, что минимум единственный и достигается в точке, где потенциальная энергия равна нулю $U=0$. Введём

систему координат xOU и поместим её начало в точку минимума графика $U=U(x)$. На каждом из интервалов $(x_1; 0)$ и $(0; x_2)$ ввиду монотонности графика, между аргументом x и функцией $U(x)$ установлено взаимно однозначное соответствие. Это — следствие существования единственного минимума функции потенциальной энергии $U(x)$.

Следовательно, существуют обратные функции

$x=x_1(U)$ и $x=x_2(U)$ на соответствующих интервалах каждом из отрезков $[x_1; 0]$ и $[0; x_2]$

Рис 1. Потенциальная Энергия

$$T(E) = \sqrt{2m} \int_0^E \frac{dx_2 u}{du} \frac{du}{\sqrt{E-u(x)}} + \sqrt{2m} \int_0^E \frac{dx_1 u}{du} \frac{du}{\sqrt{E-u(x)}}$$

$$= \sqrt{2m} \int_0^E [\dot{x}_2(u) - \dot{x}_1(u)] \frac{du}{\sqrt{E-u(x)}} \text{ Полагая}$$

что $[\dot{x}_2(u) - \dot{x}_1(u)] = \xi(u)$ тогда :

$$T(E) = \sqrt{2m} \int_0^E \frac{\xi(u) du}{\sqrt{E-U(x)}}$$

При преобразовании, это уравнение можно записать в виде интеграла Абеля первого рода, обратного к:

$$x(U) = \frac{1}{2\pi\sqrt{2m}} \int_0^U \frac{T(E) dE}{\sqrt{U-E}}$$

А чтобы решить этого интеграла нам помогает численные методы. Например как метод прямоугольника. Формула этого метода:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^N f(x_i) \cdot h \quad \text{где}$$

$$h = \frac{a-b}{N}$$

Посмотрим пример по нашей теме

Задача 1. Дано табличное значение зависимости периода колебаний $T(E)$ от полной энергии E частицы, движущейся в потенциальной яме:

E	$T(E)$
0.1	2.0
0.2	2.3
0.3	2.7
0.4	3.2
0.5	3.8

Используя уравнение Абеля порядка $\frac{1}{2}$, найди численно значение $x(U)$ при $U=0.5$, предполагая массу $m=1$.

Тогда используем формулу для этой задачей:

$$x(U) \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \sum \frac{T(E_i)}{\sqrt{U-E_i}} \Delta E$$

$U=0.5$ тогда выражение имеет вид :

$$x(0.5) \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \sum \frac{T(E_i)}{\sqrt{0.5-E_i}} \Delta E \quad \text{для удобства мы}$$

будем вычислять в EXCEL с:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	E_i	$T(E_i)$	$0.5 - E_i$	$\sqrt{(0.5 - E_i)i}$	$\sqrt{(0.5 - E_i)}$									
2	0,1	2	0,4	0,632456	3,162278									
3	0,2	2,3	0,3	0,547723	4,199206									
4	0,3	2,7	0,2	0,447214	6,037384									
5	0,4	3,2	0,1	0,316228	10,11929									
6	0,5	3,8	0		23,51816									
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Л.Н.Ляхов, Э.Л.Шишкина – «ДРОБНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ И ИНТЕГРАЛЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ»

Сумму умножаем на ΔE видно что $\Delta E = 0.1$. Тогда

$$\sum \frac{T(E_i)}{\sqrt{U - E_i}} \Delta E = 0.1 * 23.51816 = 2.351816$$

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{2}} \approx 0.11253 \quad \text{Конечный ответ}$$

$$2.351816 * 0.11253 = 0,26465$$

Ответ: Потенциальная энергия достигает свой максимум в точке $x=0,26465$

Заключение

Проведённое исследование показало, что задача восстановления потенциальной энергии $U(x)$ по известной зависимости периода колебаний $T(E)$ может быть успешно решена с использованием интегрального уравнения Абеля первого рода, которое естественным образом включает дробный интеграл порядка $1/2$ в смысле Римана–Лиувилля.

Связь данной физической задачи с методами дробного исчисления подчёркивает её фундаментальный характер и расширяет спектр применимости таких методов в классической механике.

Численный алгоритм, основанный на использовании метода трапеций, продемонстрировал эффективность при приближённом восстановлении координатной зависимости $x(U)$ на основе табличных данных функции $T(E)$. Это подтверждает возможность практического применения подхода для анализа систем, в которых непосредственное измерение формы потенциальной ямы затруднено или невозможно, таких как микромеханические резонаторы, квантовые осцилляторы и биофизические модели.

Таким образом, разработанный подход представляет собой надёжный инструмент для решения обратных задач динамики и может быть использован в инженерных и научных исследованиях, требующих восстановления характеристик потенциальных полей по наблюдаемым параметрам движения.